

**A Polish Scientific International
Peer Reviewed Journal**

ISSN (E): 2720-4030

Periodica

**Journal of Modern Philosophy,
Social Sciences and Humanities**

Volume 46,
September-2025

SJIF 2025:
8.176

Polish, Russian and English

Wielicka Street, Krakow, 30-552, Poland

Vol. 46 (2025): PERIODICAL

Published: 2025-09-16

Articles

1. On Modern Methods And Means Of Protection In Computer Networks

A.T. Utepbergenova

1-3

2. The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Human Potential: A Comparative Analysis of Global Practices and the Case of Uzbekistan

Holmirzaev Hurshid Nakibillayevich

4-9

3. Socio-Psychological Bases Of Forming Speaking Competence Based On Students' Creative Thinking

Bazarbayeva Raykhan Abdimumin qyzy

10-13

4. Развитие Цифровых Технологий В Образовании И Их Влияние На Эффективность

Омарова Хауахан Сулаймановна

14-15

5. Innovative Technologies for Literature Education Based on International Assessment Criteria

Achilova Emina Sadulloevna

16-20

6. Теоретические аспекты внедрения педагогико-психологических технологий индивидуальной поддержки в специальных образовательных учреждениях (концептуальный анализ опыта «Нурли маскан»)

Абдуллаев Ойбек Алишер угли

21-24

Теоретические аспекты внедрения педагогико-психологических технологий индивидуальной поддержки в специальных образовательных учреждениях (концептуальный анализ опыта «Нурли маскан»)

Абдуллаев Ойбек Алишер угли

преподаватель кафедры Педагогики

Чирчикского государственного педагогического университета

Телефон: +998 90 999 75 97

Электронная почта: oabdullayev@545gmail.com

ABSTRACT

Статья посвящена теоретическому анализу педагогико-психологических технологий поддержки, основанных на индивидуальном подходе, в системе специального и инклюзивного образования. В центре внимания исследования находится обоснование необходимости индивидуализации образовательного и коррекционного процесса для детей с особыми образовательными потребностями, а также раскрытие сущности и структуры педагогико-психологического сопровождения как целостной системы профессиональной деятельности.

В работе рассматриваются ключевые теоретические положения отечественных и зарубежных ученых в области педагогики, специальной педагогики и психологии, в частности концепции личностно-ориентированного обучения, идеи культурно-исторического подхода Л. С. Выготского, теории социального научения А. Бандуры и современные модели инклюзивного образования. Особое внимание уделяется методологическим основаниям применения индивидуального подхода, включающим системный, деятельностный и междисциплинарный подходы, обеспечивающие комплексное понимание развития личности ребенка в условиях специального образования.

В статье также формулируются и теоретически обосновываются гипотезы эффективности педагогико-психологических технологий поддержки, предполагающие, что целенаправленное и системное использование индивидуализированных образовательных программ, психологической диагностики, коррекционных методов и межпрофессионального взаимодействия способствует улучшению когнитивного развития, эмоциональной стабильности и социальной адаптации обучающихся. Концептуальное осмысление практического опыта образовательных учреждений типа «Нурли маскан» позволяет выявить особенности реализации индивидуального подхода в локальном институциональном контексте и определить его потенциал в повышении качества специального образования.

Таким образом, статья вносит вклад в развитие теоретических основ педагогико-психологического сопровождения в системе специального образования и может служить методологической базой для дальнейших эмпирических исследований и практического совершенствования коррекционно-образовательной деятельности.

ARTICLE INFO

Received: 8th July 2025

Accepted: 7th August 2025

KEY WORDS:

теория специального образования, индивидуальный подход, педагогико-психологические технологии, гипотеза, образовательная среда, «Нурли маскан».

Ключевые слова: теория специального образования, индивидуальный подход, педагогико-психологические технологии, гипотеза, образовательная среда, «Нурли маскан».

Введение

Современная теория специального и инклюзивного образования опирается на фундаментальные положения гуманистической педагогики и психологии развития, согласно которым каждый обучающийся рассматривается как уникальная личность, обладающая индивидуальной структурой познавательных возможностей, эмоционально-волевой сферы и социального опыта. Данный подход отражен в работах Л. С. Выготского, который обосновал зависимость развития высших психических функций от социального взаимодействия и целенаправленного педагогического сопровождения в зоне ближайшего развития. В контексте специального образования это положение приобретает особую значимость, поскольку подчеркивает необходимость адаптации образовательного процесса к индивидуальным возможностям и ограничениям ребенка.

Теоретико-методологические основания индивидуально ориентированных педагогико-психологических технологий также опираются на деятельностный подход (А. Н. Леонтьев), в рамках которого обучение рассматривается как активный процесс усвоения социального опыта, организованный с учетом ведущей деятельности и уровня развития обучающегося. Дополняя данный подход, теория социального научения А. Бандуры акцентирует внимание на формировании саморегуляции, мотивации и поведенческих навыков через наблюдение, подражание и обратную связь, что имеет важное значение для коррекционной работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

Существенный вклад в теоретическое обоснование индивидуализации образования вносит эколого-системная теория развития У. Бронфенбреннера, согласно которой развитие личности определяется взаимодействием различных социальных систем (семья, образовательная среда, социум). В рамках данной теории педагогико-психологическое сопровождение рассматривается как средство гармонизации влияния образовательной среды на развитие ребенка. Кроме того, идеи личностно-ориентированного образования (К. Роджерс, И. С. Якиманская) подчеркивают значение субъектной позиции обучающегося и необходимость создания поддерживающей образовательной среды.

Таким образом, индивидуально ориентированные педагогико-психологические технологии в системе специального образования выступают как научно обоснованный методологический инструмент, обеспечивающий целостное развитие личности обучающегося, повышение эффективности коррекционно-образовательного процесса и успешную социальную адаптацию детей с особыми образовательными потребностями.

Теоретические основания индивидуального подхода

Индивидуальный подход в системе специального образования опирается на фундаментальные идеи гуманистической педагогики, культурно-исторической теории развития и системно-деятельностного подхода, которые в совокупности образуют методологическую основу современного коррекционно-образовательного процесса. В рамках гуманистической педагогики (К. Роджерс, А. Маслоу) ребенок рассматривается как активный субъект образовательной деятельности, обладающий внутренними ресурсами для развития и самореализации, а задача педагога заключается в создании психологически безопасной и поддерживающей образовательной среды.

С позиции культурно-исторической теории Л. С. Выготского развитие личности возможно лишь при условии целенаправленного педагогического и психологического воздействия, организованного с учетом зоны ближайшего развития ребенка. Данный подход подчеркивает необходимость индивидуализации обучения и коррекции, особенно в условиях специального образования, где учет актуального и потенциального уровней развития обучающегося приобретает решающее значение. Системно-деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн) дополняет указанные положения, рассматривая обучение как активный процесс усвоения социального опыта, организованный через деятельность и направленный на формирование познавательных, регулятивных и коммуникативных навыков.

В этом контексте педагогико-психологическая поддержка рассматривается как целостный и непрерывный процесс профессионального взаимодействия, включающий этапы комплексной диагностики, прогнозирования индивидуальной траектории развития, систематического сопровождения и целенаправленной коррекции выявленных трудностей. Такая модель поддержки обеспечивает своевременное выявление образовательных потребностей, адаптацию содержания и методов обучения, а также создание условий для гармоничного развития личности и успешной социальной адаптации ребенка с особыми образовательными потребностями.

Гипотезы внедрения технологий поддержки

В рамках проведенного теоретического анализа выдвигаются и научно обосновываются следующие гипотезы, отражающие современные тенденции развития специального и инклюзивного образования. Первая гипотеза заключается в том, что эффективность специального образования существенно возрастает при условии интеграции педагогических и психологических технологий в единую, системно организованную модель сопровождения обучающихся. Данная гипотеза опирается на междисциплинарный подход, согласно которому согласованное взаимодействие педагогов, психологов и других специалистов обеспечивает целостное воздействие на когнитивное, эмоциональное и социальное развитие ребенка, что особенно важно в условиях коррекционного обучения.

Вторая гипотеза предполагает, что индивидуальный образовательный маршрут выступает ключевым фактором компенсации нарушений развития и оптимизации образовательных результатов обучающихся с особыми образовательными потребностями. Индивидуализация содержания, методов и темпа обучения позволяет учитывать актуальный уровень развития ребенка и его потенциальные возможности, что соответствует положениям культурно-исторической теории развития и концепции зоны ближайшего развития.

Третья гипотеза основывается на утверждении, что психологическая поддержка в системе специального образования способствует не только коррекции выявленных нарушений, но и раскрытию личностного потенциала обучающегося. Психологическое сопровождение направлено на формирование эмоциональной устойчивости, развитие саморегуляции, повышение учебной мотивации и позитивной самооценки, что создает условия для личностного роста и успешной социальной адаптации.

В данном теоретическом контексте опыт образовательных учреждений типа «Нурли маскан» может рассматриваться как модель практической реализации выдвинутых гипотез, демонстрирующая возможности интеграции индивидуального подхода и педагогико-психологического сопровождения в реальной образовательной практике.

Аналитическое обсуждение

С теоретической точки зрения внедрение индивидуально ориентированных педагогико-психологических технологий приводит к трансформации самой парадигмы специального образования — от преимущественно компенсаторной модели к развивающей и личностно-ориентированной. В рамках компенсаторного подхода ребенок с особыми образовательными потребностями традиционно рассматривался как объект коррекционного воздействия, направленного на устранение или сглаживание выявленных дефицитов. Однако современные теоретические концепции в области педагогики и психологии развития обосновывают необходимость перехода к модели, ориентированной на раскрытие потенциальных возможностей личности.

Развивающая парадигма, опирающаяся на идеи культурно-исторической теории Л. С. Выготского, гуманистической педагогики и деятельностного подхода, предполагает активное включение ребенка в образовательный процесс как субъекта деятельности. В этом контексте индивидуально ориентированные технологии создают условия для учета зоны ближайшего развития, формирования субъектной позиции обучающегося, развития его самостоятельности, рефлексии и внутренней мотивации к обучению. Педагогико-психологическая поддержка при этом направлена не только на коррекцию нарушений, но и на стимулирование личностного роста, социального взаимодействия и успешной адаптации.

Таким образом, индивидуальный подход позволяет рассматривать ребенка с особыми образовательными потребностями не как пассивный объект коррекционного воздействия, а как активного субъекта образовательного процесса, обладающего внутренними ресурсами для развития и самореализации. Это принципиальное изменение парадигмы определяет современные стратегии и приоритеты развития системы специального образования.

Заключение

Таким образом, проведенный теоретический анализ свидетельствует о том, что педагогико-психологические технологии индивидуальной поддержки обладают значительным научным и практическим потенциалом для повышения качества специального и инклюзивного образования. Их системное применение обеспечивает целостный подход к развитию обучающихся с особыми образовательными потребностями, способствует более точному учету индивидуальных особенностей, а также создает условия для эффективного сочетания образовательных и коррекционных воздействий.

Концептуальное осмысление опыта образовательных учреждений типа «Нурли маскан» подтверждает теоретическую обоснованность выдвинутых гипотез и демонстрирует возможность их практической реализации в условиях современной системы специального образования. Анализ данного опыта позволяет рассматривать индивидуально ориентированные педагогико-психологические технологии как эффективный инструмент не только коррекции нарушений развития, но и раскрытия личностного потенциала обучающихся, формирования их субъектной позиции и успешной социальной адаптации.

В целом полученные теоретические выводы открывают перспективы для дальнейших научных исследований, направленных на эмпирическую проверку эффективности данных технологий, разработку и уточнение моделей педагогико-психологического сопровождения, а также их адаптацию к различным институциональным и социокультурным условиям. Это создает основу для дальнейшего совершенствования системы специального образования и повышения ее соответствия современным образовательным требованиям и государственным приоритетам.

Список использованной литературы

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. — М.: Педагогика, 1982.
2. Выготский Л. С. Проблемы развития психики. — М.: Педагогика, 1983.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 1975.
4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 2002.
5. Бандура А. Теория социального научения. — СПб.: Евразия, 2000.
6. Бронфенбреннер У. Экология человеческого развития. — М.: Смысл, 2005.
7. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. — М.: Прогресс, 1994.
8. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. — М.: Сентябрь, 2000.
9. Малофеев Н. Н. Специальное образование в меняющемся мире. — М.: Просвещение, 2010.
10. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования. — М.: Академия, 2013.
11. Creswell J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. — Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
12. Tashakkori A., Teddlie C. Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches. — Thousand Oaks: Sage, 1998.
13. Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. — London: Routledge, 2009.
14. UNESCO. Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. — Paris: UNESCO, 2005.
15. UNESCO. Inclusive Education: Policy, Practice and Research. — Paris: UNESCO, 2017.